

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Матчанова Роза Батировна¹, Алиева Дилфуза Акмалевна², Сабирова Дилором Батировна³

¹Международная школа DATA, учитель начальных классов, г. Ургенч, Хорезмская область, Узбекистан

²EMU University, старший учитель, г. Ташкент, Узбекистан

³Alfraganus University, студент 3 курса, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В данной статье приведены теоретические основы проблемы социально-психологической адаптации учеников начальных классов к обучению в школе. Описан процесс адаптационных возможностей, а также показаны специфические характерные для детей младшего школьного возраста черты адаптации. На основе проведённого анализа современной психолого-педагогической литературы проведено обобщение и их синтез, рассмотрены теоретические основы и взгляды на процессы адаптации детей в возрасте 6-7 лет, начавших обучение в школе.

Методы: анализ современной литературы в области психологии и педагогики, по оценке адаптационных процессов среди школьников начальных классов, трудности и возможности улучшения привыкания к данному сложному периоду в жизни каждого ребёнка.

Обсуждение и результаты. Исследованы основные теоретические направления, связанные с процессом адаптации, а также его особенности в младшем школьном возрасте. Рассмотрены современные подходы к изучению адаптации, определены факторы, влияющие на этот процесс, выделены ключевые показатели успешной адаптации детей к школьной среде. Подробно описаны особенности младшего школьного возраста и этапы адаптации семилетних детей к обучению в школе.

Выводы. Для полноценной адаптации ребенка необходим индивидуальный подход с изучением психо-социального статуса каждого ребёнка, его интересов, а также с использованием знаний о психологических особенностях данного возрастного периода.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, школьники младших классов, начальная школа, индивидуализация, социальная позиция первоклассника, межличностные взаимодействия, развивающее обучение.

KEY FACTORS FOR ENSURING THE SUCCESSFUL ADAPTATION OF CHILDREN TO SCHOOL LIFE

Matchanova Roza Batirovna¹, Alieva Dilfuza Akmalevna²,
Sabirova Dilorom Batirovna³

¹International DATA School, primary school teacher, Urgench, Khorezm region,
Uzbekistan

²EMU University, senior teacher, Tashkent, Uzbekistan

³Alfraganus University, 3rd year student, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. This article presents the theoretical foundations of the problem of socio-psychological adaptation of primary school students to school. The process of adaptive capabilities is described, as well as the specific adaptation features characteristic of primary school children are shown. Based on the analysis of modern psychological and pedagogical literature, a generalization and synthesis are carried out, the theoretical foundations and views on the adaptation processes of children aged 6-7 years who started school are considered.

Methods: analysis of modern literature in the field of psychology and pedagogy, assessment of adaptation processes among primary school students, difficulties and opportunities to improve habituation to this difficult period in the life of each child.

Discussion and results. The main theoretical directions related to the adaptation process, as well as its features in primary school age, are investigated. Modern approaches to the study of adaptation are considered, the factors influencing this process are identified, and key indicators of successful adaptation of children to the school environment are highlighted. The features of primary school age and the stages of adaptation of seven-year-old children to school are described in detail.

Conclusions. For a full-fledged adaptation of a child, an individual approach is necessary with the study of the psycho-social status of each child, his interests, as well as using knowledge about the psychological characteristics of this age period.

Key words: socio-psychological adaptation, elementary school students, primary school, individualization, first-grader's social position, interpersonal interactions, developmental learning.

Введение. Начало обучения в школе – один из самых непростых и ответственных этапов в жизни детей с точки зрения социальной, психологической и физической адаптации. Переход от дошкольного обучения к школьной жизни - это значительное изменение в жизни ребенка, сопровождающееся новыми требованиями и ожиданиями. Успешная адаптация

к школе важна для формирования положительного отношения к обучению и достижения академических успехов.

Этот период сложен с различных аспектов: социального, психологического и физиологического. основополагающим фактором, влияющим на успешное усвоение знаний первоклассниками, является их адаптация к школьным условиям. Поступление в школу, резкая смена окружения и новое социальное окружение требуют повышенной психологической готовности ребенка и активной адаптации к новой социальной структуре. Не у всех детей этот процесс проходит гладко, и это в значительной степени зависит от состояния ребенка и его психологической готовности к учебе. Ключевой особенностью детей 7-8 лет является осознание своей роли школьника, в первую очередь через новые обязанности, которые они учатся выполнять. Адаптация изучается на разных уровнях: межличностных отношений, индивидуального поведения, базовых психических функций, психофизиологической регуляции, физиологических механизмов обеспечения деятельности, а также функциональных резервов организма и здоровья. Специалисты считают, что разграничить социальную и психическую адаптацию довольно сложно, так как потребности, являющиеся основой психической адаптации, могут быть как социально обусловленными, так и врожденными.

Приспособление ребенка к школе – это многоаспектный процесс, требующий постоянного контроля и корректировки со стороны взрослых. Это проблема не только для традиционных общеобразовательных школ, но и частных образовательных учреждений, применяющих различные развивающие системы обучения. Вопросы адаптации первоклассников к школе остаются актуальными в системе образования.

Оптимальный адаптационный период обычно составляет один-два месяца. В зависимости от различных факторов уровень адаптации детей к новым условиям может быть разным: высоким, нормальным и низким. Как показывает анализ, для успешной адаптации ребенку требуется длительное время для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему.

Адаптация в переводе с латинского (от лат. *adapto* - приспособление) обозначает приспособление, являясь одним из ключевых понятий в биологии, физиологии, психологии и других науках, изучающих живые существа, в особенности человека [1].

Адаптация в своей основе имеет следующее:

- процесс приспособления индивидуальных и личностных характеристик к жизни и деятельности человека в изменяющихся условиях;
- активное взаимодействие личности и окружающей среды;

– приспособление к среде в соответствии с потребностями, ценностями и идеалами личности;

– изменения, происходящие на уровне психической регуляции, становления и восстановления, сохранения динамического равновесия личности [2, 3, 4].

Также адаптация рассматривается как «составная часть более широкого процесса - социализации», то есть поиска взаимоотношений и взаимодействий в той среде, куда попадает ребёнок, а это – начальная школа и множество различных новшеств, связанных с этим периодом, в частности обучение, получение новых знаний, навыков, школьные друзья [5].

«Школьная адаптация - это приспособление ребенка к первичному учебному коллективу, нормам поведения и взаимоотношений в новом окружении. В ходе школьной адаптации происходит интеграция ребенка в систему взаимоотношений класса с его традициями, жизненными нормами и ориентирами» [6, 7].

В работах С.М. Кулик можно отметить, что процесс адаптации происходит по 3-м основным направлениям: «биофизическое, психологическое и информационно-коммуникативное» [8].

Теоретические исследования выделяют «системный и деятельностный подход, в процессе адаптации, которые отражают взаимодействие личности со средой, к которой необходимо приспособляться по мере возникновения новых, ранее неизвестных ребёнку факторов и обязательств [8].

При этом системный подход рассматривает адаптацию как целостный процесс, включающий взаимодействие всех элементов системы (личности и окружающей среды) и направленный на сохранение и восстановление равновесия, устойчивости и целостности системы. Эмпирическое исследование позволяет выделить адаптивные механизмы, такие как компенсация, сенсбилизация, перестройка поведения, психологическая защита, которые обеспечивают стабильность и устойчивость развития адаптации.

Деятельностный подход, напротив, акцентирует внимание на активной роли личности в процессе адаптации, её целенаправленной деятельности, направленной на преобразование и приспособление к условиям внешней среды. Здесь важное значение имеет мотивация личности, её ценностные ориентации и потребности, которые влияют на выбор и реализацию адаптационных стратегий. Особое внимание необходимо уделять когнитивным процессам, эмоциональному состоянию и поведенческим реакциям ребёнка в новых условиях.

Информационно-коммуникативное направление в исследовании адаптации рассматривает её как процесс взаимодействия и обмена информацией между

личностью и окружающей средой. Здесь важным аспектом является анализ коммуникативных каналов и механизмов передачи информации, а также способности личности к переработке и осмыслению полученной информации.

Ключевым условием и показателем успешной адаптации является степень сохранения, а также способность к восстановлению психологического и физического здоровья на надлежащем уровне. Основными индикаторами успешной адаптации ребенка к школе выступают положительное отношение к учебному заведению, принятие школьных норм и правил, наличие учебной мотивации, хорошее эмоциональное состояние и адекватное поведение.

Теоретический анализ существующих исследований и подходов к изучению адаптации позволил выявить следующее:

- с точки зрения современного толкования адаптации она представляет собой процесс добровольного или вынужденного погружения в любую сферу деятельности, при этом успешность её определяется степенью соответствия условий возможностям организма и психики человека;

- смысл адаптации состоит в поэтапном достижении удовлетворенности между средой и личностью через взаимное взаимодействие и согласованность;

- эффективность адаптации в значительной степени зависит от взаимозависимости и взаимодополняемости психических характеристик личности, реакционной способности и ответа на стресс, особенностей учебной деятельности и культурного уровня человека.

Суммарное значение этих показателей характеризует степень адаптированности ребенка к школе, в то время как отклонения в любой из этих сфер сигнализируют о возможных проблемах с приспособлением и риском дезадаптации, с развитием любых срывов как психико-эмоционального фона, так и нервной системы организма.

Исходя из имеющихся теоретических основ, для решения проблемы школьной адаптации, а также оптимизации личностного развития необходимым является динамическое наблюдение за изменением и формированием адаптации у первоклассников, для последующего прогнозирования их индивидуального развития. В младшем школьном возрасте процессы адаптации преобладают над процессами индивидуализации. Социальная роль первоклассника требует навыков общения со сверстниками, причём не совсем похожими, как с дворовыми друзьями, имеющих отличия от дошкольного периода. Цели взаимодействий, как и прежде, в основном задаются взрослыми и лишь частично формируются участниками совместной деятельности. Младшие школьники в основном взаимодействуют как представители социального сообщества «учащихся». В учебном процессе их межличностные контакты сильно зависят от влияния учителя, непосредственное

взаимодействие между первоклассниками на уроках достаточно ограничено. Оценки учащихся сильно зависят от учителей, которые акцентируют внимание на поведении детей, особенно их учебной и поведенческой активности при работе на уроке. Основная деятельность младшекласников становится учёба, которая на начальном этапе требует большого внимания и привыкания к овладению столь большим потоком информации, которую необходимо ещё и запоминать, т.е. деятельность учащихся должна быть сосредоточена на освоение знаний, умений и навыков.

В заключении, для повышения эффективности и адаптации младших школьников приводим необходимые рекомендации для её выработки и оптимизации.

Эмоциональная подготовка. Она является важной и составляющей для формирования успешной адаптации ребенка к школьной среде. Основные элементы такой подготовки включают в себя:

- *информационную поддержку, т.к.* дети должны знать, что их ждет в школе, это необходимо осуществлять постепенно, с помощью обсуждений, чтения книг о школе и участия в школьных мероприятиях до начала учебного года. Как показывают исследования, это снижает уровень тревожности у детей и повышает уверенность;

- *психологическая поддержка:* она заключается в позитивном настрое, подкреплении и создании ожиданий, которые помогают формировать положительное отношение к школе, процессу обучения. Эмоциональная поддержка от родителей и учителей помогает детям преодолевать тревогу и стресс;

- *развитие навыков самореализации:* навыки саморегуляции являются основными для успешного обучения и взаимодействия в школе;

- *правильная организация времени:* необходимо приучать ребенка планировать и организовывать свои задачи, правильно распределять своё время на их выполнение. Использование расписаний и методов тайм-менеджмента помогает детям управлять временем и избегать неразберихи и хаоса при выполнении домашнего задания, т.е. всё должно выстраиваться согласно плану, и распорядка дня, который необходимо обсуждать и составлять вместе с родителями.

- *самостоятельность:* формирование самостоятельности и чувства ответственности является очень важным. В первую очередь необходимо обучить выполнению домашних заданий без постоянного присмотра и помощи взрослых в организации рабочего пространства;

- *социальная адаптация:* она включает в себя установление позитивных отношений с окружающими;

- *развитие социальных навыков*: в этом аспекте необходимо обучать ребенка навыкам общения и решениям конфликтных ситуаций. Социальные навыки включают способность выражать свои чувства, слушать других и работать в команде; поиск взаимодействия с одноклассниками, ребенку необходимо влиться в новый коллектив, этому способствуют совместные игры и участие в групповых мероприятиях способствуют установлению социальных связей;

поддержание состояния физического здоровья и режима ребёнка, необходимо установить чёткий режим дня для поддержания энергии и концентрации внимания. Регулярный режим улучшает учебную активность и общее самочувствие ребенка; обеспечение здорового питания: так, сбалансированное питание улучшает когнитивные функции и эмоциональное состояние ребенка. Рекомендации включают обеспечение полноценного завтрака и правильное питание на протяжении всего дня; - взаимодействие с учителями: способствует адаптации ребенка и решению возникающих проблем на уровне учитель – ученик;

- *осуществление обратной связи*: осуществление постоянных встреч с учителями для обсуждения успехов и возникающих трудностей в процессе адаптации к школе ребенка. Это помогает корректировать подходы и разрабатывать стратегии поддержки.

Эффективная адаптация способствует успешному обучению и благополучию ребенка. Поддержка со стороны родителей, внимание к здоровью ребенка и сотрудничество с учителями играют ключевую роль в этом процессе.

Заключение. Таким образом, процессы адаптации достаточно сложны и многогранны, являются многоуровневыми, и включают в себя биофизические, психологические и информационно-коммуникативные аспекты. Эти процессы охватывают как физиологические изменения, так и психическую регуляцию и социальное взаимодействие. Комплексное изучение механизмов адаптации позволяет более глубоко понять её протекание и разрабатывать эффективные стратегии поддержки и сопровождения личности в условиях изменяющейся среды.

Список литературы:

1. https://studentlib.com/chitat/kurovaya_rabota_teoriya-197750-razvivayuschee_i_tradicionnoe_obuchenie.html (Развивающее и традиционное обучение)

2. Беребин М.А. Психическая и социально-психологическая адаптация: проблемы теории и практики. // Тематический сборник научных трудов. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2012 - 155с.
3. Богданова О.С. Причины школьной дезадаптации (Электронный ресурс) // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», – Режим доступа: <http://festival.1septemder.ru>
4. Важенина С.В. Адаптационные характеристики детей младшего школьного возраста с нарушением слуха. Педагогика: история, перспективы.2020. Том. 3. №4. С. 09–17. <https://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/126/116>
5. Варламова А.Я. Школьная адаптация - 2-е изд., пере-раб. и доп. - Волгоград: ИЗД-во ВолГУ, 2011 - 144 с.
6. Выготский Л.С. Детская психология //Собр. соч.: В.6 т- М.: Педагогика, 1984.- Т.4-432с.
7. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - 3-е изд. – М.: Академический проект. 2000. -184 с.
8. Пихенько И.Н. Педагогическая адаптация первоклассников к обучению в школе. <https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskaya-adaptatsiya-pervoklassnikov-k-obucheniyu-v-shkole>.